

ЕДИНСТВО И РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ В СТРАНАХ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ

Валентина КОПТИЛЕЦ,
Оксана МАЛЯРЧУК

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

Указываются причины, обусловившие рецепцию принципа разделения властей в странах постсоветского пространства как атрибута истинно демократического правового государства; исследованы модели правового закрепления принципа разделения властей в государствах Содружества Независимых Государств; выявлены проблемные вопросы соотношения единства и разделения власти.

Ключевые слова: *постсоветское пространство, единство государственной власти, разделение властей, демократическое государство, правовое государство, система сдержек и противовесов, Содружество Независимых Государств.*

CORELAȚIA DINTRE UNITATEA ȘI SEPARAREA PUTERILOR ÎN STAT ÎN COMUNITATEA STATELOR INDEPENDENTE: ELEMENTE COMUNE ȘI PARTICULARITĂȚI

În articolul Corelația dintre unitatea și separarea puterilor în stat în comunitatea statelor independente: elemente comune și particularități, autorii identifică premisele acceptării principiului separării puterilor în țările post-sovietice ca atribut al unui stat de drept democratic; studiază modelul recunoașterii juridice a principiului separării puterilor în statele Comunității Statelor Independente; identifică problemele corelației unității și separației puterilor în stat.

Cuvinte-cheie: *separația puterilor în stat; unitatea puterilor în stat; stat democratic; stat de drept; Comunitatea statelor independente.*

UNITY AND THE SEPARATION OF POWERS IN THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES: GENERAL AND SPECIAL

In the article Unity and the separation of powers in the commonwealth of independent states: general and special, authors points to the reasons for the reception of the principle of separation of powers in the post-Soviet countries as an attribute of a truly democratic state of law; studied the model of legal recognition of the principle of separation of powers in the states of the Commonwealth of Independent States; identified problematic issues of the relationship of unity and separation of powers.

Keywords: *the post-Soviet space; the unity of state power; the separation of powers; a democratic state; a rule-of-law state; a system of checks and balances; the Commonwealth of Independent States.*

Начиная с 1991 года в постсоветских государствах была подвергнута критике советская модель управления государством, в основу которой был изначально положен принцип единства и неразделения власти. Кроме того, в качестве неприемлемой правовой нормы в новых государствах была признана принадлежность государственной власти Советам, воплощавшим объединение законодательной и исполнительной функций как «работающей корпорации». Как показала история, советская модель организации власти была не способна реализовывать принципы демократии, декларированные в Конституции, превратившись в средство и инструмент жесткого партийного руководства обществом.

Распад СССР, помимо глубоких социокультурных и политико-экономических потрясений, обнажил проблемы, связанные с функционированием государственной власти в новых условиях. Совет-

ская модель катастрофически теряла доверие со стороны общества и была неспособна обеспечить дальнейшую управляемость и устойчивое развитие новых государств на постсоветском пространстве. Вместо неё в качестве основы построения системы государственной власти была избрана модель разделения властей. В стремительном развитии и реализации новых подходов к концепции разделения властей большинство стран постсоветского пространства отдавали приоритет ликвидации наследия партийной монополии на власть и были ориентированы на демократический путь реорганизации государственной власти.

Более чем двадцатилетний опыт конституционно-правового развития государств СНГ обусловил необходимость проведения сравнительно-правового анализа.

Критический анализ опыта конституционного закрепления принципа разделения властей в

государствах-участниках СНГ позволяет предложить некоторые полезные рекомендации для возможного использования позитивного опыта в современной Республике Молдова.

Проанализируем опыт стран СНГ. «В той или иной форме во всех конституциях государств СНГ подчеркивается, что государственная власть осуществляется на основе принципа разделения властей. Так, в ряде государств лишь констатируется признание данного принципа государством (п. 4 ст. 5 Конституции Грузии; ст. 5 Конституции Республики Армения и др.)» [1, с.35-36]. К сожалению, «законодатели государств СНГ редко уделяют внимание системе сдержек и противовесов как сущности рассматриваемого принципа. Например, в ст. 6 Конституции Республики Беларусь, ст. 4 Конституции Туркменистана установлено, что все ветви государственной власти действуют самостоятельно, сдерживая и уравновешивая друг друга при взаимодействии» [Там же, с. 24, с. 109].

В современной практике есть и более удачные формулировки. Так, в Конституции Республики Беларусь, помимо декларирования принципа разделения властей, предпринята попытка сформулировать суть этого принципа: «Государственная власть в Республике Беларусь осуществляется на основе разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную. Государственные органы в пределах своих полномочий самостоятельны: они взаимодействуют между собой, сдерживают и уравновешивают друг друга» (ст. 6, Раздел 1. «Основы конституционного строя»). Более удачная, на наш взгляд, формулировка содержится в Конституции Казахстана: «Государственная власть в республике едина, осуществляется на основе Конституции и законов, в соответствии с принципом ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви и взаимодействия их между собой с использованием системы сдержек и противовесов» (п. 4 ст. 3, Раздел 1. «Общие положения») [2, ст.217]. Полагаем, что в перспективе приведенная конституционно-правовая норма может быть в некоторой степени усовершенствована.

Из сравнительного анализа явствует, что в силу единства государственной власти особое место, отводимое источнику государственной власти и организационно-правовым формам осуществления народовластия, обусловлено необходимостью предупреждения сосредоточения всей полноты государственной власти у какого-либо одного органа.

Страны СНГ в своих декларациях о государственном суверенитете и конституциях используют общую трактовку такого понятия, как «народ», как правило, отождествляя его с населением стра-

ны. Согласно ст.3 Конституции РФ, «носителем суверенитета и единственным источником власти является многонациональный народ России» [3]. Аналогично данное понятие трактуется Декларацией о государственном суверенитете Таджикской ССР (от 24 августа 1990 г.). Так, в ст. 12 установлено, что «граждане Таджикистана независимо от их национальности составляют народ республики». Схожее положение содержится и в Конституции Таджикистана. Так, в ст. 6 говорится: «В Таджикистане народ является носителем суверенитета и единственным источником государственной власти...». И в этой же статье уточняется: «Народ Таджикистана составляют граждане Таджикистана, независимо от национальности». Аналогичную формулировку содержит и ст. 8 Конституции Узбекистана: «Народ Узбекистана составляют граждане Республики Узбекистан независимо от их национальности» [1, с.51, с.78].

В ряде конституций (например, в Армении) не раскрывается понятие «народ». В преамбуле Конституции Республики Кыргызстан отражен приоритет коренной нации: «... народ Кыргызстана, стремясь обеспечить национальное возрождение кыргызов, защиту и развитие интересов представителей всех национальностей, образующих вместе с кыргызами народ Кыргызстана» [Там же, с.65].

В некоторых странах СНГ институт референдума конституционно закреплён как важнейшая форма осуществления народовластия. Так, в законе «О референдуме Республики Таджикистан» от 04.11.1995 г. № 106 отмечается: «решения, принятые республиканским референдумом, обладают высшей юридической силой и в каком-либо утверждении не нуждаются» [Там же, с.69].

Считаем целесообразным придать решениям, принимаемым на общегосударственном референдуме в Молдове, высшую юридическую силу подобно тому, как это сделано в Таджикистане. Отметим, что лишение граждан права инициировать всенародный референдум в его конституционном закреплении в странах СНГ необходимо отнести к одному из элементов негативной правовой практики. Так, в п.1 ст. 7 Закона Республики Армения от 09.10.2001 г. № ЗР-225 «О референдуме» установлено, что «инициатива проведения референдума по вопросу принятия Конституции или вносимых в нее изменений принадлежит Президенту и Национальному Собранию Республики Армения». В соответствии со ст. 9 закона «О референдуме Республики Таджикистан» (от 04.11.1995 г. № 106), «инициатива проведения референдума по вопросам внесения изменений и дополнений в Конституцию принадлежит Президенту или минимум одной трети от общего числа членов Маджлиси-

милли и депутатов Маджлисиномаояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, т.е. органам государственной власти, а не народу республики как единственному источнику власти» [1, с.21, с. 69].

Таким образом, практика реализации принципа единства и разделения властей свидетельствует о наличии четырех основных проблем:

- неопределенности статуса главы государства и его положения в системе разделения властей;
- конкуренции между актами Президента и национальным законодательством;
- подмены полномочий законодательного органа за счет расширения полномочий Президента;
- отсутствия конституционно-правовых положений, закрепляющих систему сдержек и противовесов в отношениях между Президентом и Парламентом по поводу досрочного прекращения их полномочий [Там же].

Кроме того, конституционное закрепление принципов разделения властей и единства государственной власти в странах СНГ тесно взаимосвязано с фундаментальными конституционно-правовыми основами организации государственной власти. В то же время самостоятельные и наделенные собственным содержанием нормы позволяют сформулировать ряд определений анализируемых принципов. Так, «принцип разделения властей – это совокупность положенных в основу организации и деятельности органов государственной власти в современном государстве фундаментальных составляющих, которыми являются основы демократического, правового, социального и светского государства с республиканской формой правления.

Принцип единства государственной власти – это совокупность положенных в основу организации и деятельности органов государственной власти в современной России фундаментальных составляющих, которыми являются социальное единство (производно от цельной природы господствующих в обществе социальных групп), система стратегических целей органов государственной власти (функциональное единство) и организационно-правовое единство (единообразие общих принципов организации и функционирования всей системы органов государственной власти и их должностных лиц)» [4, с.44].

Приведенные принципы разделения властей и единства системы государственной власти являются не столько взаимосвязанными, сколько органично дополняющими друг друга. Они в исторической ретроспективе эволюционировали одновременно, оказывая взаимное влияние. Кроме того, реализуя обособленные функции по управлению делами государства, каждая ветвь власти

неизбежно стремится расширить свое влияние на сферу действия других ветвей. Именно поэтому эффективная система сдержек и противовесов является неотъемлемым атрибутом и действенным правовым механизмом реализации принципа разделения властей, сохраняя их единство.

В государственных актах постсоветских государств, акцентирующих безраздельность власти народа и для народа, присутствует тезис о существовании в государственном механизме разделения властей, причем тезис о последовательном разделении полномочий и функций между высшими органами государственной власти официально заменен тезисом о последовательном разделении властей. Российский профессор М. Марченко считает, что «было бы большим преувеличением утверждать, что в прежней советской и нынешней постсоветской литературе России теории разделения властей уделялось серьезное внимание» [5, с.287].

До середины 80-х годов прошлого века в советской науке теория разделения властей обсуждалась лишь с академических позиций и только в критическом плане. В современных же условиях о ней пишут немало, но, по мнению М.Марченко, «среди массы публикаций преобладают упрощенные не аналитического и не критического плана издания». Действительно, то, что разделение властей является «основным способом ограничения государственного деспотизма» признается аксиомой юридической и политической науки. Наличие разделения властей относят к признакам организации любого демократического и правового государства, считают основным признаком самой демократии. Среди признаков правового государства также называют разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную. На фоне подобных оценок М.Марченко полагает, что в странах бывшего СССР «речь идет об эйфории и безоглядном восприятии теории разделения властей», которые «слепо и покорно копируют практически любой опыт «цивилизованных» стран» [5, с. 288].

В этой связи можно признать, что полное и категорическое непризнание теории разделения властей в ее классическом понимании сменилось столь же безусловным ее признанием, предполагающим ее применение для скорейшего установления подлинно демократического порядка и режима в постсоветских государствах, что ограничило возможность объективного восприятия теории разделения властей применительно к действительности.

В целях проведения сравнительно-правового анализа принципа разделения властей попытаемся классифицировать государства по признаку того,

какой орган обладает исполнительной властью. К первой (правительственной) группе отнесем страны, конституции которых наделяют исполнительной властью правительство (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Узбекистан, Украина).

Ко второй группе отнесём государства, конституции которых декларируют верховенство власти президенту. Кроме того, президент в странах этой группы наделен также полномочиями и главы правительства (Азербайджан, Грузия, Таджикистан, Туркменистан).

Исследование свидетельствует, что большинство стран СНГ избрали путь конституционного декларирования принципа разделения властей, согласно которому законодательной властью наделен парламент, исполнительной – правительство. При этом практически во всех странах вводилась должность президента как главы государства. Такая практика в большинстве случаев наделяет президента полномочиями арбитра между законодательной и исполнительной ветвями власти.

Для законодательного закрепления принципа разделения властей характерно последовательное разделение полномочий. Отметим, что перераспределение прав и обязанностей как законодательной, так и исполнительной ветви власти конституционно не предусмотрено. В течение последних 25 лет конституции ряда стран, отнесенных нами к первой группе (Беларусь, Украина, Молдова, Кыргызстан и др.), претерпели определенные изменения, которые предусматривают перераспределение полномочий. В то же время этот процесс в большинстве случаев касается перераспределения прав и обязанностей либо между законодателем и президентом, либо между исполнительным органом и президентом, но практически не затрагивает передачи полномочий между законодательными и исполнительными органами власти. Выявленная закономерность, по нашему мнению, объясняется попытками сбалансировать государственное управление в условиях переходного периода. Для государств второй группы характерно соотношение социальных сил в борьбе за государственную власть.

Реформирование различных сфер жизнедеятельности в странах Содружества связано с процессом правотворчества, в результате которого получили оформление новые правовые институты. «Одним из результатов интеграции является заимствование правовых институтов. Как отмечается отечественными исследователями, практика правового заимствования начинает находить широкое распространение в современном мире, но вместе с тем объективно назрела потребность ликвидировать механицизм в таком заимст-

нии, который мешает качественному развитию национальных правовых систем вообще и систем законодательства в частности, которые нередко оказываются разбалансированными привносимыми иностранными правовыми элементами» [6, с.84].

Как явствует из практики, к заимствованию некоторых правовых институтов следует «подходить достаточно взвешенно, на основе тщательного изучения, исследования причин их формирования, так как возникновение того или иного института может быть обусловлено особенностями правовой системы, государственного строя, иными условиями. Введение нового института может создать также определенные проблемы в сфере применения» [7, с. 98].

Анализ действующего законодательства современных государств с различной политико-правовой ориентацией дает основание заключить, что в сфере правотворчества наметилась общая устойчивая тенденция. Так, современная практика законодательства отчетливо демонстрирует отказ от некогда традиционного отрицания и жесткого ограничения делегированного законодательства. Кроме того, участие исполнительной власти в законотворчестве становится все более востребованным. Сформирована и институционализована передача парламентом права принимать законодательные акты. Конституционная практика делегирования отдельных законодательных полномочий исполнительным органам власти расширила их права в части принятия решений в виде законодательных актов. На подобных основаниях зиждется аргументация адептов обязательного заимствования правовых институтов, подтвердивших свою эффективность в процессе длительного функционирования, в том числе и в области делегированного законодательства. Отметим, что каждое государство «имеет свои национально-исторические особенности и традиции, что не может не сказаться на содержании и форме различных правовых институтов. Только созданные с учетом национальной культурной специфики, национального исторического опыта, существующей модели организации государственной власти формы могут быть прочными и стабильными. В этой связи следует поддержать призыв ориентироваться не на мировые стандарты, не на заимствование, а на поиски модели, пусть менее совершенной, но зато соответствующей условиям национальной жизни» [8, с.16]. При этом необходимы специальные теоретико-правовые исследования по созданию такой модели и обоснованию необходимости ее функционирования.

В соответствии со ст. 6 Конституции Республики Молдова, утвержденной 27 июля 1994 года

и введенной в действие 27 августа 1994 года, в Республике Молдова «законодательная, исполнительная и судебная власти разделены и взаимодействуют при осуществлении своих прерогатив» [9]. В соответствии с частью (1) ст. 60 Конституции РМ, « Парламент является высшим представительным органом народа Республики Молдова и единственным законодательным органом власти государства» [9]. Согласно части (1) ст. 61 Конституции РМ, «Парламент РМ избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании. Порядок организации и выборов депутатов Парламента РМ, в соответствии с частью (2) ст. 61 Конституции РМ, устанавливается органическим законом» [1]. В соответствии с частью (3) ст. 61 Конституции РМ, «выборы депутатов Парламента проводятся не позднее чем в трехмесячный срок после истечения срока полномочий или роспуска Парламента предыдущего состава» [9]. Проблема признания/непризнания мандатов парламентариев РМ определена Конституционным судом РМ, согласно ст. 62 Конституции РМ. В частности, ст. 63 Конституции РМ гласит: «срок полномочий Парламента – четыре года» [9]. Указанный срок может быть пролонгирован органическим законом «в случае чрезвычайных ситуаций. Парламент созывается Президентом Республики Молдова не позднее чем в 30-дневный срок после выборов. Парламент исполняет полномочия до законного созыва нового состава Парламента. В этот период не могут вноситься изменения в Конституцию и не могут быть приняты, изменены или признаны утратившими силу органические законы. Законопроекты или законодательные предложения, внесенные в повестку дня Парламента предыдущего состава, рассматриваются вновь избранным Парламентом. Структура, организация и деятельность Парламента определяются регламентом. Источники финансирования Парламента предусматриваются в утвержденном им бюджете. Председатель Парламента избирается тайным голосованием большинством голосов избранных депутатов на срок полномочий Парламента. Парламент осуществляет контроль над работой Правительства, иных должностных лиц исполнительной власти. Он вправе отстранить от должности Президента РМ в случае совершения им тяжкого деяния в нарушение положений Конституции РМ. Он может быть досрочно освобожден от должности Парламентом тайным голосованием двумя третями голосов депутатов. Заместители Председателя избираются по представлению Председателя Парламента по согласованию с парламентскими фракциями».

Полномочия Парламента РМ приведены в

ст. 66 Конституции РМ, согласно которой «Парламент РМ: принимает законы, постановления и резолюции; назначает референдумы; дает толкование законов и обеспечивает единство законодательного урегулирования на всей территории страны; утверждает основные направления внутренней и внешней политики государства; утверждает военную доктрину государства; осуществляет парламентский контроль над исполнительной властью в формах и пределах, предусмотренных Конституцией; ратифицирует, денонсирует, приостанавливает действие и аннулирует международные договоры, заключенные Республикой Молдова; утверждает государственный бюджет и осуществляет контроль над его исполнением; осуществляет контроль над предоставлением государственных займов, экономической и иной помощи другим государствам, за заключением соглашений о государственных займах и кредитах из иностранных источников; избирает и назначает государственных должностных лиц в случаях, предусмотренных законом, и ряд иных полномочий».

Правовое положение Президента РМ определяется статьями 77-94 Конституции РМ. Согласно части (1) ст. 77 Конституции РМ, Президент РМ является главою государства. В соответствии с частью (2) ст. 77 Конституции РМ, Президент Республики Молдова представляет государство и является гарантом суверенитета, национальной независимости, единства и территориальной целостности страны. Порядок выборов Президента Республики Молдова регулируется статьей 78 Конституции РМ. Президент Республики Молдова избирался до 2016 года Парламентом тайным голосованием. Президентом Республики Молдова может быть избран гражданин, имеющий право избирать, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком. Избранным считался кандидат, набравший три пятых голосов избранных депутатов. Если ни один из кандидатов не набирал необходимого количества голосов, проводился второй тур голосования по первым двум кандидатурам, установленным в порядке убывания числа голосов, полученных в первом туре. Если и во втором туре голосования ни один из кандидатов не набирал необходимого количества голосов, проводились повторные выборы. Если и после повторных выборов Президент Республики Молдова не был избран, действующий Президент распускал Парламент и назначал дату выборов нового Парламента. Избрание Президента Республики Молдова осуществляется в соответствии с органическим законом и с 2016 года изменено.

4 марта 2016 года Конституционный Суд Республики Молдова принял Постановление № 7 о контроле конституционности некоторых положений Закона №1115-XIV от 5 июля 2000 года о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Молдова. Суд установил, что «некоторые изменения и дополнения, внесенные в Конституцию в 2000 году, были приняты с нарушением процедуры и, в результате, положения Закона № 1115-XIV, касающиеся процедуры избрания Президента страны, были признаны неконституционными» [10].

Были признаны также неконституционными Закон № 1234-XIV от 22 сентября 2000 года о процедуре избрания Президента Республики Молдова и Закон № 1227-XIV от 21 сентября 2000 года о внесении изменений в Кодекс о выборах, с восстановлением отмененных положений. 1 апреля 2016 года Парламент Республики Молдова принял Постановление № 55, которым «30 октября 2016 года было установлено датой проведения выборов Президента Республики Молдова» [10]. Дата была установлена, принимая к сведению упомянутое выше Постановление Конституционного Суда, на основании ст.78 Конституции и ст.98 ч.(2) Кодекса о выборах. Отметим, что в Кодекс о выборах были внесены значительные поправки, регулирующие новые условия организации и проведения выборов Президента страны. В Кодекс о выборах Законом №147 от 15 июля 2016 года были внесены поправки, касающиеся организации и проведения выборов Президента Республики Молдова.

Срок полномочий Президента Республики Молдова определен в ст. 80 Конституции РМ. «Президент Республики Молдова избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. Президент Республики Молдова исполняет свои полномочия до принесения присяги вновь избранным Президентом» [9].

Отметим, что срок президентских полномочий в Республике Молдова может быть продлен соответствующим органическим законом в случае войны или катастрофы. «Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Республики Молдова более двух сроков подряд. Парламент может принять решение о возбуждении обвинения против Президента Республики Молдова, в случае совершения им преступления, двумя третями голосов избранных депутатов. Согласно закону, данное судебное разбирательство входит в компетенцию Высшей судебной палаты РМ. Президент РМ отстраняется от должности со дня вступления в законную силу обвинительного приговора суда. Президент республики Молдова, согласно ст. 85 Конституции РМ, имеет право на роспуск Парла-

мента» [9]. В случае, если Правительство в течение трех месяцев не может быть сформировано или блокируется принятие законов, «Президент Республики Молдова после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить Парламент. Парламент может быть распущен в случае, если он не выразил вотум доверия Правительству в 45-дневный срок после внесения предложения, и только после отклонения предложения не менее двух раз. В течение одного года Парламент может быть распущен один раз. Полномочия Президента РМ в области внешней политики и обороны установлены статьями 86, 87 Конституции РМ» [9].

Полномочия Правительства РМ как исполнительной ветви власти зафиксированы в ст. 96–106 Конституции РМ [9]. «Правительство обеспечивает проведение внутренней и внешней политики государства и осуществляет общее руководство публичным управлением. При осуществлении своих полномочий Правительство руководствуется программой деятельности, одобренной Парламентом. Правительство состоит из Премьер-министра, первого заместителя и заместителей Премьер-министра, министров и других членов, определенных органическим законом. После консультаций с парламентскими фракциями Президент Республики Молдова выдвигает кандидатуру на должность Премьер-министра. В 15-дневный срок после выдвижения кандидат на должность Премьер-министра просит Парламент выразить вотум доверия программе деятельности и всему составу Правительства. Программа деятельности и состав Правительства обсуждаются на заседании Парламента. Парламент выражает вотум доверия Правительству большинством голосов избранных депутатов. На основании вотума доверия, выраженного Парламентом, Президент Республики Молдова назначает Правительство. Правительство осуществляет свои полномочия со дня принесения присяги его членами перед Президентом Республики Молдова. В случае необходимости кадровых перестановок или вакансии должностей в Правительстве Президент Республики Молдова по предложению Премьер-министра освобождает от должности и назначает отдельных членов Правительства» [9].

Полномочия судебной ветви государственной власти отражены в ст. 114–121 Конституции РМ, Гражданском процессуальном кодексе РМ от 30.05.2003 года, Трудовом кодексе РМ от 28.03.2003 года, законе РМ «Об административном суде» №793-XIV от 10.02.2000 года. В соответствии со ст. 114 Конституции РМ, правосудие осуществляется именем закона только судебными инстанциями. Согласно части (1) ст. 115 Конституции РМ, правосудие осуществляется Высшей

судебной палатой РМ, апелляционными палатами и судами. Статус судей судебных инстанций определен статьей 116 Конституции РМ и законами РМ. Судьи судебных инстанций независимы, беспристрастны и несменяемы согласно закону. Судьи судебных инстанций назначаются Президентом Республики Молдова по представлению Высшего совета магистратуры в соответствии с законом. Судьи, прошедшие конкурс, назначаются первоначально на пятилетний срок. По истечении пяти лет судьи назначаются до достижения предельного возраста, установленного в соответствии с законом. Председатели и заместители председателей судебных инстанций назначаются Президентом Республики Молдова по представлению Высшего совета магистратуры на четырехлетний срок. Председатель, заместители председателя и судьи Высшей судебной палаты назначаются Парламентом по представлению Высшего совета магистратуры. Они должны иметь стаж работы в должности судьи не менее 10 лет. Повышение в должности и перемещение судей осуществляются только с их согласия. Привлечение судей к ответственности осуществляется согласно закону. Должность судьи несовместима с какой-либо другой оплачиваемой должностью, за исключением преподавательской и научной деятельности» [9].

Итак, в Республике Молдова одним из показательных признаков правового государства, отличающим его от других стран, можно назвать разделение властей – *законодательной, исполнительной и судебной*. Данный принцип разделения в первую очередь предполагает четкую формулировку и последовательность в реализации полномочий судебной власти по отношению к исполнительной и законодательной, независимость суда и возможность судебного преследования главы ис-

полнительной власти. Опыт Республики Молдова подтверждает, что принцип разделения властей является результатом многовековой практики государственного управления, постоянного поиска механизмов, действительно способных предупредить попытки злоупотребления властью, что более вероятно при ее сосредоточении в одном органе.

Литература:

1. *Конституции стран СНГ и Балтии* / Под ред. Н. Михалевой. Москва, 2007.
2. *Ведомости Парламента Республики Казахстан*, 1996, № 4, ст. 217.
3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12. 1993 г.). Опубликована: *Российская газета*, № 237, 1993, 25 декабря.
4. ЕРШОВ, В.В. *Единство власти и ее разделение*. Москва, 2005.
5. *Проблемы теории государства и права*. / Под ред. М.Н. Марченко. Москва, 2005.
6. ЕГОРОВ, А.В. Правовая интеграция и ее содержание. В: *Государство и право*, 2004, №6.
7. ЧЕБУРАНОВА, С.Е. *Соотношение ветвей власти: опыт государств на постсоветском пространстве*. [Http:// www.rusnauka.com](http://www.rusnauka.com).
8. МАРТЫШИН, О.В. Конституция Российской Федерации 1993 г. как памятник эпохи. В: *Государство и право*, 2004, №4.
9. Конституция Республики Молдова от 29.07.1994. Опубликована в: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 1994, № 1.
10. Постановление Конституционного Суда Республики Молдова от 4 марта 2016 года №7 «О контроле конституционности некоторых положений Закона №1115-XIV от 5 июля 2000 года о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Молдова (порядок избрания Президента) (Обращение №48b /2015)».

Prezentat la 15.11.2018